

TARIXIY-MADANIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY MASALALARI DAVRONOVA NOZIMA MIRZADAVLAT QIZI

Namangan davlat universiteti
mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya Tarixiy-madaniy sohani o'rganish va rivojlantirish zarurati inson uchun madaniy bilish faoliyatining muhim rolini tushunishga, insonning tarix, din, an'analar, turmush tarzini bilishdagi madaniy ehtiyojlarini amalga oshirish uchun shart-sharoitlarni yaratish zarurligini tan olishga asoslanadi.

Kalit so'zlar: mavsumiy sayyohlik, madaniy turizm, madaniy motivlar, sayohat trayektoriyalari, madaniy iste'mol, turistik diqqatga sazovor joylar.

Tarixiy-madaniy meros ob'ektlari shaharlarning muhim boyligi bo'lib, foyda keltiradi va iqtisodiy rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, mavsumiy tebranishlarni tekislash va qo'shimcha ish joylari ta'minlashda - ijtimoiy sohada katta rol o'ynaydi. Mahalliy madaniyatni tiklash qadriyatlari - milliy ijodkorlikni rivojlantirish, an'analar-tarixiy-madaniy meros madaniyatni yuksaltirishga xizmat qiladi mahalliy aholining iqtisodiyotini yuksaltiradi. Tarixiy-madaniy meros ham hududlarning jozibadorligini oshiradi, targ'ib qiladi shahar xizmatlarini, infratuzilmalarini, madaniyat tashkilotlarini rivojlantirishga hissa qo'shadi.

Insoniyatning butun tarixi davomida odamlar san'at, savdo va migratsiya orqali madaniy tajriba, g'oyalar, qadriyatlar va tovarlar almashishgan. Odamlarning madaniy o'zini namoyon qilishlari doimo qiziqish uyg'otadi. Turist uchun dunyoning turli burchaklariga bo'lgan tabiiy izlanuvchanligi eng kuchli rag'batlantiruvchi turistik motivlardan biridir. tarixiy-madaniy ob'ektlar sayyohlar tashrif buyurishi, ularning ma'naviy boyishi va dunyoqarashining kengayishiga xizmat qiladi.

Mamlakatning tarixiy va madaniy salohiyati turizmning asosiy omillaridan biridir, chunki:

Bugungi kunda madaniy-tarixiy markazlar nafaqat hududga daromad keltirmoqda, balki mahalliy aholining noyob merosi bilan faxrlanishlariga zamin yaratib, uni sayyohlar bilan baham ko'rish imkonini beradi.

Mintaqaning madaniy salohiyati uning tarixiy merosida namoyon bo'ladi. Noyob tarixiy ob'ektlarning mavjudligi mintaqada turizmning muvaffaqiyatli rivojlanishini oldindan belgilashi mumkin. Tarixiy va madaniy ob'ektlar bilan tanishish turistik rag'batlantirishning eng kuchli motividir. Tarixiy-madaniy turizm eng kuchli rag'batlantiruvchi turistik motiv bo'lgan holda, turistlarni jalb qilish uchun resurslarni kengaytirishga ham yordam beradi. Turistlar ko'paygani sari ular uchun shar-sharoit yaratish maqsadida, turistik resurslar ko'payib boraveradi. Xususan, Namangan viloyati misolida, viloyatda 2 ta (Namangan o'lkashunoslik va Pop arxeologik) muzey, 1 markaziy, 409 jamoat kutubxonasi (1 mln. nusxadan ortiq asar), 162 madaniyat uyi, 8 madaniyat va istirohat bog'i, 5 teatr (shu jumladan, Alisher Navoiy nomidagi viloyat musiqali drama teatri) bor.

Turistik xarajatlar tufayli shahar iqtisodiyotiga qo'shimcha pul keladi. Viloyatda sayyohlar sonining ortib borayotgani, shubhasiz, turistik mahsulotlar ishlab chiqarish hajmining oshishiga, turistik markazda faol iste'mol bozorining shakllanishiga va mahalliy turizm sanoatining sarmoyaviy jozibadorligi oshishiga sabab bo'lmoqda. Turistlar talabiga binoan mumkin bo'lgan turistik mahsulot hajmi turistik industriyaning yangi ob'ektlarini (mehmonxonalar, umumiy ovqatlanish korxonalari, hordiq chiqarish va ko'ngilochar joylar) yaratishga, mavjud turistik infratuzilma ob'ektlarini modernizatsiya qilish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga olib keladi. Mahalliy sayyohlik sanoati korxonalari sonining ko'payishi turizm sohasida band bo'lgan ishchi kuchi miqdorini oshirishni taqozo etadi, bu esa ko'plab ayollar va yoshlarning bandligi uchun imkoniyat yaratadi. Mavsumiy tebranishlarni tekislash va teng taqsimlash hududdagi turistik oqimlar tarixiy-

madaniy turizm almashtirib bo'lmaydigan kompensator bo'lib, hududning alohida qismlarining iqtisodiy rivojlanishining notekisligini hal qiladi. U iqtisodiy, transport, kommunal va boshqa faoliyat turlarining paydo bo'lishi va kengayishiga yordam beradi, bu esa qoloq hududlarning rivojlanish darajasiga erishishga imkon beradi.

1-rasm. Hududlarda tarixiy-madaniy turizm rivojlantirishni hududga ijobiy tomonlari¹

1) Turistlarni jalb qilishning muhim vositasi, tarixiy va madaniy meros bilan tanishish chunki eng kuchli rag'batlantiruvchi turistik motiv;

2) Madaniy va tarixiy meros ob'ektlari zamonaviy shaharlarning muhim boyligidir foyda olish va ularning iqtisodiy rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi;

3) Hududdagi turistik oqimlar mavsumiy tebranishlarni tekislash va teng taqsimlash ijtimoiy sohada katta ahamiyatga ega.

4) Mintaqaning tarixiy va madaniy merosning "brendini" yaratadi, qulay imidjini yaratadi, undan turistik maydonda yetakchilikni qabul qilishning samarali vositasi sifatida foydalanish mumkin.

¹ Tadqiqotchi ishlanmasi

Shuningdek, madaniy-tarixiy markazlar nafaqat hududga daromad keltiradi, balki mahalliy aholining noyob merosi bilan faxrlanishlariga zamin yaratadi va uni sayyohlar bilan baham ko'rish imkonini beradi.

Tarixiy va madaniy ob'ektlar bilan tanishish turistik rag'batlantirishning eng kuchli motividir. Tarixiy-madaniy turizm eng kuchli rag'batlantiruvchi turistik motiv bo'lgani holda, turistlarni jalb qilish uchun resurslarni kengaytirishga ham yordam beradi.

Turistik xarajatlar tufayli hudud iqtisodiyotiga qo'shimcha pul keladi. Viloyatda sayyohlar sonining ortib borayotgani, shubhasiz, turistik mahsulotlar ishlab chiqarish hajmining oshishiga, turistik markazda faol iste'mol bozorining shakllanishiga va mahalliy turizm sanoatining sarmoyaviy jozibadorligi oshishiga sabab bo'lmoqda.

Turistlar talabiga binoan mumkin bo'lgan turistik mahsulot hajmi turistik sanoatning yangi ob'ektlarini (mehmonxonalar, umumiy ovqatlanish korxonalarini, hordiq chiqarish va ko'ngilochar joylar) yaratishga, mavjud turistik infratuzilma ob'ektlarini modernizatsiya qilish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga olib keladi. Mahalliy sayyohlik sanoati korxonalarini sonining ko'payishi turizm sohasida band bo'lgan ishchi kuchi miqdorini oshirishni taqozo etadi, bu esa ko'plab ayollar va yoshlarning bandligini ta'minlash uchun imkoniyat yaratadi. Mavsumiy tebranishlarni tekislash va teng taqsimlash hududdagi turistik oqimlar tarixiy-madaniy turizm almashtirib bo'lmaydigan axborot manbai bo'lib, hududning alohida qismlarining iqtisodiy rivojlanishining notekisligini hal qiladi. U iqtisodiy, transport, kommunal va boshqa faoliyat turlarining paydo bo'lishi va kengayishiga yordam beradi, bu esa qoloq hududlarning rivojlanish darajasiga erishishga imkon beradi.

Tarixiy-madaniy meros tufayli mintaqa bozorda yaxshi obro'ga ega bo'lishi mumkin. Madaniyat elementlari va omillari tumanning turistik imkoniyatlari to'g'risidagi ma'lumotlarni tarqatish kanallari bo'lishi mumkin. Turizmni

rivojlantirishning muvaffaqiyati nafaqat moddiy bazaga, balki tarixiy va o'ziga xosligiga ham bog'liq.

Farg'ona vodiysining ko'plab mintaqalari qadimiy shaharlar, qishloq xo'jaligi, bog', park ansambllari, diniy me'morchilik majmualari, tarixiy inshootlar, tarixiy va madaniy obidalar kabi noyob tarixiy hududlarga boy.

Noyob tarixiy va madaniy ob'ektlarning mavjudligi mintaqada turizmning muvaffaqiyatli rivojlanishini oldindan belgilashi mumkin. Biroq, turistik infratuzilmani rivojlantirishda hududning tarixiy shaklini buzmaslik kerak. Har bir qayta yaratilgan turistik ob'ekt milliy xususiyat va an'analarga mos kelishi va shu bilan birga noyob shaklga ega bo'lishi lozim. Tabiiy va tarixiy bog'larni barpo etish eng qimmatli madaniyat va tarix yodgorliklarini yaxlit arxitektura, landshaft va madaniy majmualar sifatida asrab qolishga yordam berishi kerak. Madaniyat va tarix yodgorliklarini, tabiiy va an'anaviy landshaftlarni muhofaza qilish va ta'mirlashni amalga oshirish kerak, ular ham azaliy tarixiy qadriyatlar va milliy mulk hisoblanadi. Madaniy-tarixiy majmualarni qayta tiklashda ansambl tamoyili va ob'ektlarning individual dizaynini qo'llash mumkin.

Shaharlar mamlakat va mintaqalarning madaniyati, iqtisodiyoti va siyosati jamlangan joy sifatida turistlarning birinchi toifasi turistik bozorini tashkil qiladi. Tarixiy-madaniy turizmدا ularning roli doimiy ravishda oshib boradi; siyosiy, iqtisodiy, ilmiy-ma'rifiy, transport, axborot, madaniy va turistik vazifalarni bajaradilar. Aksariyat shaharlar uchun turistik funktsiyalarning izchil kuchayish tendentsiyasi xarakterlidir. Turistik maqsad sifatidagi shaharlar, birinchi navbatda, o'ziga xos uslubga ega bo'lishi kerak. Madaniy va tarixiy merosni izlash shaharlar va tumanlar iqtisodiyotini qayta tiklashning eng muhim yo'liga aylanadi. Shahar qadimiyligidan va undagi madaniy tarixiy qadriyatlarning tan olinishidan qat'i nazar, noyob tarixiy qadriyatga aylanadi.

Qadriyatlar majmui turli tarixiy davrlarda fuqarolarning turmush tarziga tobora yaqin kirib bormoqda. Masalan, tarixiy hayotni qayta qurish ko'pincha tarixiy xarakterli turli sohalarda sodir bo'ladi.

Uy-joylarni qurishda qadimiy bezaklardan foydalanish. Bundan tashqari, tarixiy hayotni qayta qurish va uning qadr-qimmatini anglash yangi shaharning paydo bo'lishiga olib keldi.

Bunday shahar neo-formalarining nomi ko'p jihatdan turistlarni unga jalb qilishga qaratilgan doimiy ijodkorlikni o'z ichiga oladi. Klasterlarning paydo bo'lishi shaharlarni o'zgartirishga, uning aholisini shaharni rivojlantirish jarayonlariga tobora ko'proq jalb qilishga olib keladi. Ba'zi hollarda shaharlar, ayniqsa kichik va o'rta, ijodiy yoki tematik (uchuvchilar, pensionerlar, talabalar, turistlar, dam olish shaharlari) ga aylanadi.

Zamonaviy madaniy shahar siyosati nafaqat merosni saqlash, balki yangi qadriyatlarni yaratishdir. Muzei hudud tarixi va madaniyatining so'zlovchisi bo'lib, unga turizm bozorida yangi ustunlik beradi.

Shaharlarni qayta tiklashning zamonaviy mexanizmlaridan biri bu ijodiy industriya klasterlarini yaratishdir. Tarixiy izlanish shaharning yashash muddatidan qat'i nazar, shahar ijodining muhim qismiga aylanadi. Shahar jamiyati tarixiy va madaniy meros ob'ektlarini qidirish va saqlashda faol ishtirok etadi. Ushbu qidiruv o'tmish ob'ektlarini aniqlash, hozirgi ob'ektlarni saqlab qolish va tarixiy kelajak ob'ektlarini modellashtirishni o'z ichiga oladi. O'tgan asrlardagi qurilish tarixiy hayotni qayta qurish imkoniyatlarini hali ham saqlab kelmoqda.

Madaniy-tarixiy salohiyatni hisobga olsak, ichki turizmni rivojlantirishda tarixiy merosning o'zni katta ekanligini ko'ramiz. Tarixiy-madaniy ob'ektlar eng kuchli rag'batlantiruvchi turistik motiv bo'lib, turistlarni jalb qilish uchun resurslarni kengaytirishga yordam beradi. Tarixiy va madaniy turizm nafaqat mintaqa uchun foyda, balki meros bilan faxrlanish uchun asos bo'la oladi. Shu bilan birga, ushbu

jarayonda madaniyat va tarix yodgorliklarini muhofaza qilish va tiklash ishlarini olib borish zarur.

Xulosa

Turizm dam olishni o'z va boshqa xalqlarning hayoti, tarixi, madaniyati, an'analari, urf-odatlarini haqidagi bilimlari bilan birlashtirishga imkon beradi. Tarixiy-madaniy turizm turizmning asosiy turlari orasida yetakchi o'rinlardan birini egallaydi.

Tarixiy-madaniy turizmga oid qiziqarli marshrutlar, ekskursiyalarning turli ko'lamlari ufqlarni kengaytiradi, aql-zakovatni rivojlantiradi, estetik didni shakllantiradi va dunyoning haqiqiy manzarasini yaxshiroq anglashga yordam beradi. Aksariyat turistik yo'nalishlar turistik oqimlarni jalb qilish omili sifatida tarixdan tejamkorlik bilan foydalanadi, chunki noyob tarixiy ob'ektlarning mavjudligi mintaqada turizmning muvaffaqiyatli rivojlanishini oldindan belgilab beradi. Tarix va tarixiy ob'ektlar bilan tanishish - turistni eng kuchli rag'batlantirish omil hisoblanadi.

Madaniy turizm sayyohlar uchun ma'lumotli va ma'rifiy ahamiyatga ega bo'lib, u rivojlangan shaharlar va hududlar uchun ta'sir qiladi. Biroq, mahalliy aholi uchun uning rolini tushunish juda muhimdir. Turizmning ijobiy qiymati, shubhasiz, shaharlar va tumanlarning aholisi korxonalar investitsiyalari, ijara haqi evaziga oladigan iqtisodiy foydadir.

Bir qator ijtimoiy guruhlar uchun, ayniqsa, bolalar uchun o'z kichik Vatanining tarixiy va madaniy qadriyatini anglash, uning mamlakatda va dunyoda mashhurligidan faxrlanish muhimdir. Ijtimoiy sohada turizm mahalliy aholini ish bilan ta'minlash, ularni ish joylari bilan ta'minlash, xalqaro madaniyat qadriyatlariga, shu jumladan shaxslararo muloqotga bog'lanish muammolarini ham hal qiladi.

Shu bilan birga, tarixiy-madaniy turizmning asosiy muammolarini ajratib ko'rsatish mumkin, u quyidagicha:

1) madaniy merosni saqlashga ham, rivojlantirishga ham yo'naltirilgan investitsiyalar darajasining yetarli emasligi;

2) mahalliy darajada turistik infratuzilmaning yetarli emasligi;

3) turistlarga xizmat ko'rsatishning yetarli darajada malakasiz tashkil etilishi, bu ham aniq turistik markazga, ham butun mamlakatga salbiy imidjni yaratadi;

4) yo'l va transport infratuzilmasining xalqaro standartlarga mos kelmasligi;

5) mehmonxona bazasining xalqaro standartlarga, xususan, mehmonxonalar reytingi va ulardagi xizmat ko'rsatish darajasiga mos kelmasligi;

6) shaharlarda mehmonxona va restoran xizmatlari narxlarining yuqoriligi;

7) marshrutlarni tashkil etish, taqdimot va esdalik mahsulotini ishlab chiqish sohasidagi reklama faoliyatining zaifligi.

8) marshrutlar sayyohlik agentliklari tomonidan atigi bir nechta mashhur joylarda tashkil etiladi yoki madaniyat va san'atning bir-biriga bog'liq bo'lmagan ob'ektlariga tashrif buyurish to'plami sifatida o'rganiladi.

Tarixiy-madaniy sohani o'rganish va rivojlantirish zarurati inson uchun madaniy bilish faoliyatining muhim rolini tushunishga, insonning tarix, din, an'analar, turmush tarzini bilishdagi madaniy ehtiyojlarini amalga oshirish uchun shart-sharoitlarni yaratish zarurligini tan olishga asoslanadi.

Adabiyotlar:

1.Affleck, J., Kvan, T. 2008. A Virtual Community as the Context for Discursive Interpretation: A Role in Cultural Heritage Engagement // International Journal of Heritage Studies. Volume 14, Issue 3, May 2008, Pages 268-280

2.Laffont, J.-J.1989. The Economics of Uncertainty and Information. The MIT Press, Cambridge, MA, p.343. MorganN.A., VorhiesD.W. 2001.Product quality alignment and business unit performance / Journal of Product Innovation Management, 18 (6), pp. 396-407.

3.NelsonP. 1970.Information and consumer behavior / Journal of Political Economy, 78 (2), pp. 311-329. Spennemann, D.H.R. 2007. Of great apes and robots:

Considering the future(s) of cultural heritage // Futures. Volume 39, Issue 7, September 2007, Pages 861-877.

4.Х.Ё.Ёкубжанова - [Совершенствование механизмов финансирования перехода к зеленой экономике](#), 2021, 101-104.

5.Н.Yokubjonova,М.А.Tokhtakhujaev -... ,<https://cajotas.centralasianstudies.org/index>. [Green Economy as a Priority Direction in Diversification of the National Economy](#), Central Asian journal of theoreticalandappliedscience, <https://cajotas.centralasianstudies.org/index.php/CAJOTAS/article/view/513>.

6.F.T.Egamberdiyev, Х.Y.Yoqubjonova, [Features of eco-tourism development, 2017, Экономика и социум, 4 \(35\), 2017, Экономика и социум, 4 \(35\)](#).

7.Х.Ё.Ёкубжанова , Prospects and key tendencies of science in contemporary world, 2021,стр. 101-104. [Совершенствование механизмов финансирования перехода к зеленой экономике](#).

8. Yokubjonova Hulkarbonu Yokubovna, Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance, 2021/10/20, стр. 45-50, [Mechanisms of Formation of Recreation and Ecoturistic Zones in the Fergana Valley](#)